

АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ОСНОВ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РОЗЫСК ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Болатбоев Одилжон Рахимович

Главный юрисконсульт группы юридического обеспечения
организационного управления Академии МВД

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13986064>

Уголовное законодательство направлено на защиту прав и свобод личности от преступных посягательств. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Республики Узбекистан дознаватель, следователь и прокурор принимают все предусмотренные законодательством меры по установлению события преступления, раскрытию лица или лиц, виновных в совершении преступления.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством органы дознания обязаны принять все необходимые меры, направленные на установление местонахождения обвиняемого. В свою очередь, ученый-юрист А.П. Гуляев подчеркнул, что поиск обвиняемого, местонахождение которого неизвестно, является одной из важнейших поисковых функций следователя.

Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел является осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания. При этом розыск отдельных категорий лиц рассматривается как самостоятельное направление борьбы с преступностью.

На сегодняшний день осуществление правосудия в отношении лиц, скрывающихся от следствия, следственных органов и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, создает значительные трудности для правоохранительных органов. Так, только в 2024 году было объявлено в розыск более 11 тысяч человек, 37% из которых были задержаны в результате оперативных мероприятий. Однако остальные 63 процента лиц по-прежнему скрываются от органов дознания, следствия и суда. Большая часть этих лиц уехала в другое государство (РФ, Казахстан, Турция).

Правовое содержание розыскного дела состоит из норм, содержащихся в актах действующего законодательства, а также в подзаконных актах.

В соответствии со статьей 15 Конституции Республики Узбекистан общепризнанные принципы и нормы международного права и

международные договоры, подписанные Республикой Узбекистан, являются неотъемлемой частью ее правовой системы и должны применяться в государстве .

Это означает, что правоохранительные органы обязаны соблюдать эти принципы и нормы при выполнении своих обязанностей и проведении оперативно-розыскных мероприятий (оперативно-розыскных мероприятий) в рамках поисковой деятельности.

Если выполнение международных договоров не требует специальных внутренних законодательных актов, правоохранительные органы могут применять эти договоры непосредственно при выполнении своих обязанностей.

Несмотря на то, что Конституция не содержит прямых указаний на проведение розыскных мероприятий, ряд ее норм прямо регламентирует условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Правоохранительные органы, осуществляющие розыск, должны соблюдать эти нормы и учитывать их при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Следующим нормативно-правовым актом, раскрывающим некоторые особенности розыскной деятельности, является Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. В случае, если местонахождение обвиняемого неизвестно, следователь обязан принять все необходимые меры для установления его местонахождения, а в случае необходимости объявить в отношении него розыск, предусмотренный частью 1 статьи 365 Уголовно-процессуального кодекса.

После прекращения процесса предварительного следствия (ст. 364) и даже в случае его продолжения следователь направляет сведения об обвиняемом в органы досудебного расследования, которые на основании специального постановления начинают розыск скрывшегося от предварительного следствия лица. В свою очередь, на основании норм статьи 16 Закона «Об органах внутренних дел» на сотрудников органов внутренних дел возлагается обязанность проведения розыска .

Закон Республики Узбекистан «Об оперативно-розыскной деятельности», принятый 25 декабря 2012 года, является одним из основных законодательных актов, регулирующих правовые вопросы организации розыскных работ . Данный закон регламентирует не только основные задачи оперативно-розыскной деятельности, но и задачи розыска, в том числе «розыск лиц, скрывшихся от органов дознания,

следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыск пропавших без вести».

Поисковая задача может быть как следующим этапом оперативно-розыскной деятельности, осуществляемым после раскрытия преступления, так и составной частью деятельности по раскрытию преступления.

Процедуры и правила, связанные с розыскной деятельностью, в том числе обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, установлены статьей 13 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Проведение розыскных мероприятий предполагает поиск местонахождения лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного преследования, а также поиск пропавших без вести. Целью розыска является выявление указанных лиц для последующего применения к ним правовых мер, в том числе гражданско-правовых, либо иных мер, предусмотренных законодательством.

Задача розыска отличается от выявления лиц, совершивших преступления. Розыск этих лиц осуществляется по фактам уже известных преступлений и в отношении конкретных лиц, известных оперативным, следственным подразделениям. Оперативно-розыскная деятельность служит неотъемлемой частью розыскных работ, помогающей достичь поисковых целей.

Для успешной розыскных работ важно использовать оперативно-розыскные мероприятия – их перечень установлен статьей 14 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Подводя итог, следует отметить, что самостоятельным направлением оперативно-розыскной деятельности является поисковая работа, основанная на нормах международного права, действующем законодательстве Республики Узбекистан, система организационных, процессуальных, оперативно-розыскных и иных специальных мероприятий, осуществляемых уполномоченными органами в тесном сотрудничестве.

Использованная литература:

1. Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе / А. П. Гуляев. — М.: Юрид. лит., 1981. — 192 с.
2. <https://stat.uz/ru/>

3. 30.04.2023. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // lex.uz/docs/6445147
4. 22.09.1994 Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси
5. Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги Қонуни <https://lex.uz/mact/3027843>
6. Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуни, 25.12.2012 йилдаги ЎРҚ-344-сон <https://lex.uz/docs/2107763>
7. Саъдуллаев Г., Собиров Ж. АНАЛИЗ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 5 Part 3. – С. 54-59.
8. Саъдуллаев Г. А. У., Хамракулов Л. Э. У. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 4. – №. 5-3. – С. 83-87.